

AMIR TEMUR SALTANATIDA HAR TOMONLAMA TA'MINOT

K.I. Ismanov

O'R QK Akademiyasi Q va O kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sohibqironning ulkan xizmatlari, istedodi, qobiliyatlari va saltanatni har tomonlama ta'minotit to'g'risida ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Davlatchilik, siyosiy, daromat, moliya, mulk, sarkarda, askar, soliq, qo'lyozma.

Аннотация: В данной статье раскрывается огромный вклад Сохибкирана, его служба, талант и способность к всестороннему обеспечению государства.

Ключевые слова: Государственность, политический, доход, финансовый, имущество, полководец, солдат, налог, рукопись.

Asosiy qism

Amir Temur siyosatshunoslik va davlatchilik falsafasi tarixida yangi dunyoqarashga asos soldi, uni amalda tadbiq etdi. U ilgari davrlardan farqli holda jamiyat barcha tabaqalarining haq-huquqlari, burch va majburiyatlari o'ziga xos qonun bilan kafolatlab qo'yildi.

Sohibqironning ulkan xizmatlaridan yana biri uning davlat boshqaruvini qayta tashkil qilishi bilan bog'liq. Ma'lumki samoniylar davridan boshlab o'zbek davlatchiligida hokimiyatning ikkiga-dargoh timsolidagi qonun chiqaruvchi hamda devonlar-vazirliklar timsolidagi ijroiya tizimlariga bo'linishi yaqqol ko'zga tashlana boshlagan. Chigiziylar hukmronligi yillarida esa bunday an'ana bo'lmagan.

Amir Temur eng oliy davlat idorasi maqomida quriltoyni belgilagan edi. Bugungi tushunchadagi kongress, assambleya, majlis, syezd kabilarga to'g'ri keladigan ushbu siyosiy institut boshqaruv mahkamasi va davlat ahamiyatiga molik bo'lgan asosiy masalalarni hal etib, unda saltanatdagi barcha yirik siyosiy, iqtisodiy, harbiy va madaniy soha namoyandalari ishtirok etganlar.

Davlatni mustahkamlash, jamiyatni rivojlantirish borasida ijroiya tizim-vazirliklarning o'rnini muhim bo'lgan. Amir Temur davrida siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, madaniy munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yib, ulardan jamiyat manfaati yo'lida foydalanish uchun qat'iy intizomga asoslangan, talabchan ijroiya mexanizmi zarur edi. Sohibqiron ana shunday tizimni yarata oldi.

Amir Temur saltanatining ijroiya tizimidagi sakkiz vazirlik va yana bir necha muassasalar moliya, soliqlar, daromad va xarajatlar, mulkchilik, yetishtiriladigan hosil, chorva, yaylovlar ahvoli, obodonchilik, xabar va pochta, harbiy va adliya sohalarini boshqargan. Masalan, harbiy ishlar vazirligi harbiylarga maosh berish, ularga tegishli mulklarni boshqarish, qurol-aslaha ta'minoti, harbiy mashqlarni uyushtirish va tashkil etish kabi vazifalar bilan bir qatorda iste'foga chiqqan, urushlarda yarador bo'lib, mehnat qobiliyatini yo'qotganlarga nafaqa belgilash kabi yumushlarni ham bajargan [1].

Sohibqironning betakror harbiy iste'dodi va qobiliyati zabardast harbiy islohotchi hamda atoqli sarkarda sifatida yaqqol ko'zga tashlandi. U eng qudratli va intizomli armiyani barpo etishga, harbiy qismlarni yurish va jang vaqtida oqilona boshqarishga, paydo bo'lgan har qanday g'ov va to'siqlarni tadbirkorlik bilan yengishga, qo'shindagi jangovar ruh, Vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'usini doimo yuksaltirib borishga muvaffaq bo'lgan.

Sohibqiron qo'shinining tuzilishi va tizimi ba'zi bir muhim jihatlari bilan boshqa davlatlar qurolli kuchlaridan farq qilardi. Jumladan, armiyaning ilg'or qismlarini tashkil etuvchi otliq askarlar bilan bir qatorda qal'a va qo'rg'onlarni egallashda qo'l keladigan piyoda askarlar ham yetarli darajada edi.

Harbiy sohada sharq va g'arb davlatlarida yuz berayotgan o'zgarishlardan yaxshi xabardor bo'lgan Sohibqiron o'z armiyasida to'p ishlatishni joriy etdi va Sharqda artilleriyaning tarkib topishiga hamda rivojlanishiga katta hissa qo'shdi.

Sohibqironning harbiy ta'limoti, sarkardalik mahorati, jahon harbiy san'atidagi novatorligi bugungi kun uchun ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Amir Temur hukmronlik qilgan davlarda davlatning markaziy ma'muriyati boshida devonbegi, arkbegi va to'rt vazir turgan. Vazirlar soliqlar yig'ish, meros

ishlari, askarlar maoshi va ularni oziq-ovqat bilan ta'minlash, saroy xarajatlari bilan boqliq bo'lgan ishlarni bajarganlar.

Bu davrlarda yerga egalikning ba'zi turlari mavjud bo'lib, ular suyurg'ol yerlar, vaqf yerlar, jamoa yerlari edi. Xususiy yer egalari tarxon unvonini olganlar, davlatga soliq to'lashda ba'zi imkoniyatlarga ega bo'lganlar, vaqf yerlar masjid va madrasalarga qarashli yerlar bo'lib, ular soliq to'lashdan ozod qilganlar. Amir Temur davrida asosiy soliq daromad soliqi-xiroj bo'lib, u olinadigan daromadning uchdan birqismiga teng bo'lgan. **Temur tuzuklarida yozilishicha, kimki biron sahroni obod qilsa, yoki yer osti suvlarini tortib oladigan inshoot qursa, yo, biron bog' ko'kartirsa, yoxud biron tashlandiq yerni obod qilsa, faqat yerni o'zlashtirganining uchinchi yili (birinchi, ikkinchi yil umuman to'lamagan) qonun doirasida xiroj soliqi olingan.** Undan tashqari ushr, mol, suvloq kabi soliq turlari mavjud bo'lib, ular yillar davomida amal qilingan tartib-qoidalarga binoan to'plangan. Soliq to'plovchi soliq yig'ish jarayonida soliqni yaxshi so'zlar bilan to'plashi, aholini kaltaklash hollari, zanjirband etish hollari kelib chiqmasligini nazorat qilishi shart edi.

Amir Temur davrida yangi shaharlar, savdo va hunarmandchilik keng rivojlanganligini aytib o'tmoq lozim. Temurning sa'yi-harakatlari bilan Buxoro, Shahrisabz, Toshkent kabi shaharlar savdo va hunarmandchilik markazlari sifatida rivojlanib bordi. Ayniqsa, bu davrlarda hunarmandchilikning keng rivojlanishi shaharlarda hunarmandchilik mahallalari, savdo rastalari soni ortib borishida katta ahamiyatga ega bo'ldi. Sohibqiron savdo yo'llari rivojiga, uning tinchligiga keng e'tibor berib bordi. Shaxsan o'zining nazorati ostida savdo yo'llari nazorat qilib borilishi savdo karvonlarining xavfsizligini ta'minladi.

O'rta Osiyoxalqlarining ma'naviy taraqqiyotida Temurning diniy va dunyoviy bilimlariga e'tibor berishi katta ahamiyatga ega edi. Sohibqiron doimo ilm ahli va ulamo bilan suhbatda bo'lib, qalbi toza kishilarga talpingan. Temur davridagi ilm-fan, me'morchilik, san'at sohalari o'z davriga nisbatan o'ta darajada rivojlanib, yuksak ma'naviy boylik darajasiga ko'tarildi. Shu davrning nodir qo'lyozmalari tarixning mo'jizasiga aylanib qoldi [2].

Din jamiyatda mafkuraning ustunlaridan biri bo'lganligi sababli sohibqiron dingakeng e'tibor berdi. U nafaqat askarlarini, balki barcha fuqarolarini musulmonchilik ruhida tarbiyalashga harakat qilgan. Uning doimo amal qilib kelgan «Kuch adolatdadir» degan so'zlari uning davlatni boshqarishdagi yuksak qobiliyatidan dalolat beradi.

Mashhur muarrixlardan biri Nizomiddin Shomiy o'zining «Zafarnoma» asarida shunday yozadi: «... uning adolatiyu siyosati o'rnatilgan kunlarda Movarounnahrning eng chekka joylaridagina emas, balki Xo'tan chegarasidan Dehli va Kanboyit atrofigacha, Bobil Abvobdan to Misr va Rum hududigacha bo'lgan yerlardan savdogarlar u yerda tursin, bolalaru, beva xotinlar ham ipakli matolar, oltin-kumush va eng zarur tijorat mollari keltirardilar va olib ketardilar. Xech bir kimsa ularning bir doniga ham ko'z olaytira olmaydiva bir dirhamiga ham ziyon yetkazmaydi. Bu cheksiz ne'mat va poyonsiz marhamatlar Amir sohibqironning siyosati va adolati natijasidandir» [3].

Bu o'rinda shuni ta'kidlash joizki, Temurning hayoti katta jangnoma, u ko'plab mamlakatlarni o'z tasarrufiga oldi. Lekin bu yerdagi asosiy masala-Temur shaxsining ustunligini va idora qilish qudratining sirlarini, mohir sarkarda va tinchlik pos-boni, fuqaro farovonligi rahnamosi sifatidagi shaxs ekanligi, uning yuksak me'moriy inshootlar qurishdagi o'rnini izohlash, uning yechimini topishdir.

Bundan 600 yilcha burun Ispaniyaning mashhur o'g'loni Rui Gonzales de Klavixo do'stlik elchisi maqomida Samarqandga tashrif buyurib, vataniga qaytgach, yurtimiz taasurotlarini e'lon qilgan edi. O'shanda nafaqat Ispaniya, balki butun Yevropa Klavixo asari orqali Turkiston va uning madaniyati borasidagi o'z tasavvurlarini yanada boyitish imkoniyatiga ega bo'lgandi.

Amir Temur shaxsiyatining bugungi kundagi mazmuni va beqiyos mohiyati shundaki, sohibqiron siymosi bir tomondan bugungi avlodda o'z o'tmishi bilan faxrlanish, ma'naviy ildizlarini topib olish, erkinlik qadriyatini tushunishga va kelajakka ishonch bilan qarashga da'vat etsa, ikkinchi tomondan, dunyoning qaysi burchagida bo'lmasin ozodlik, yuksak madaniyat va taraqqiyotining qadriga yetuvchilarning o'zaro yaqinlashuviga xizmat qiladi.

Temurning «Kuch-adolatda» degan soʻzi haqiqatda shiorga aylanib, hamma davrlar uchun jaranglab turuvchi ibora tusini olganligini shohidi boʻlishimiz mumkin. Temur xalqning shikoyatlari va arzlarini oʻrganuvchi maxsus arzbegi lavozimini joriy qilgan. Arzbegi shikoyat, arizalarni koʻrib chiqar, ularda kimlar aybdorligini aniqlar va bu xususda kengashga xabar qilar edi. Aybdorlar kim boʻlishidan qatʻi nazar qattiq jazolangan. Soliqlar, moliyaviy masalalarda qatʻiy tartib-qoida oʻrnatilgan. Rus sharqshunosi D.N. Logofet bu xususda shunday deb yozadi: «... biz hozir zoʻr berib intilayotgan daromad soliqi degan narsa uning (Temurning) hokimiyatida oʻshandayoq mavjud edi».

Amir Temur hukmronlik qilgan davlarda davlatning markaziy maʼmuriyati boshida devonbegi, arkbegi va toʻrt vazir turgan. Vazirlar soliqlar yigʻish, meros ishlari, askarlar maoshi va ularni oziq-ovqat bilan taʼminlash, saroy xarajatlari bilan boqliq boʻlgan ishlarni bajarganlar.

Bu davrlarda yerga egalikning baʼzi turlari mavjud boʻlib, ular suyurgʻol yerlar, vaqf yerlar, jamoa yerlari edi. Xususiyyer egalari tarxon unvonini olganlar, davlatga soliq toʻlashda baʼzi imkoniyatlarga ega boʻlganlar, vaqf yerlar masjid va madrasalarga qarashli yerlar boʻlib, ular soliq toʻlashdan ozod qilganlar. Amir Temur davrida asosiy soliq daromad soliqi-xiroj boʻlib, u olinadigan daromadning uchdan bir qismiga teng boʻlgan. **Temur tuzuklarida yozilishicha, kimki biron sahroni obod qilsa, yoki yer osti suvlarini tortib oladigan inshoot qursa, yo, biron bogʻ koʻkartirsa, yoxud biron tashlandiq yerni obod qilsa, faqat yerni oʻzlashtirganining uchinchi yili (birinchi, ikkinchi yil umuman toʻlamagan) qonun doirasida xiroj soliqi olingan.** Undan tashqari ushr, mol, suvloq kabi soliq turlari mavjud boʻlib, ular yillar davomida amal qilingan tartib-qoidalarga binoan toʻplangan. Soliq toʻplovchi soliq yigʻish jarayonida soliqni yaxshi soʻzlar bilan toʻplashi, aholini kaltaklash hollari, zanjirband etish hollari kelib chiqmasligini nazorat qilishi shart edi.

Harbiy sohada sharq va gʻarb davlatlarida yuz berayotgan oʻzgarishlardan yaxshi xabardor boʻlgan Sohibqiron oʻz armiyasida toʻp ishlatishni joriy etdi va Sharqda artilleriyaning tarkib topishiga hamda rivojlanishiga katta hissa qoʻshdi.

Sohibqironning harbiy ta'limoti, sarkardalik mahorati, jahon harbiy san'atidagi novatorligi bugungi kun uchun ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Amir Temur yubileyi bizning hozirgi dunyo ijtimoiy-siyosiy jarayonlari urush va tinchlik muammolariga, inson hayotining daxlsizligiga yana ham jiddiyroq ma'suliyat bilan qarashimizni taqazo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov sohibqiron yubileyi munosabati bilan o'tkazilgan xalqaro ilmiy anjumanda bu xususda shunday degan edi: **Bizning tariximizda Amir Temurday ulug' siymo bor ekan, uning qoldirgan merosi, pandu o'g'itlari bugungi hayotimizga hamohang ekan, oldimizda turgan muammolarni yechishda bizga qo'l kelayotgan ekan, bizning bu merosni o'rganmasdan, ta'riflamasdan, targ'ibot qilmasdan haqqimiz yo'q**[4].

Xulosa qilib shuni aytishimiz kerakki, Vatan himoyachilari, kelgusidagi ofitserlarga qarata Amir Temur bizning faxrimiz, iftixorimiz, g'ururimiz! deb ayt sak, o'ylaymanki, xato qilmagan bo'lamiz.

Bugun biz, xozirgi zamonn xavf-xatarlarini, milliy xavfsizligimizga taxdidlarni e'tiborga olgan xolda buyuk sohibqiron Amir Temurning munosib avlodlari ekanligimizni, o'zimizning a'lo o'qishimiz, yuksak jangovar shayligimiz va haqiqiy vatanparvarligimiz bilan ifodalashimiz darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I. Karimov. Yuksak manaviyat yengilmas kuch. Toshkent "ma'naviyat" 2016. 70 – 72 b.
2. Amir Temur saltanati. Lyusyen Keren. Toshkent – 2018. 100 – 104 b.
3. Ikki buyuk sarkarda: Chingizxon va Amir Temur. Mixail Ivanin. Toshkent – 2017. 75 – 80 b.
4. Temurnoma. Toshkent "Cho'lpon" - 1990. 37-78 b.